

Shaping Education: Innovation, Identity, and Inclusion

Formare l'Educazione: Innovazione, Identità e Inclusione

Andrea Mattia Marcelli

Institute of Education (IOE), American University of Central Asia (AUCA) – marcelli_a@auca.kg
<https://orcid.org/0000-0002-9297-4536>

DOUBLE BLIND PEER REVIEW

ABSTRACT

Editorial for *Formazione & insegnamento*, 22(2). The editorial “Shaping Education: Innovation, Identity, and Inclusion” reflects on how education, inspired by the principles of Paulo Freire, can become a tool for social transformation. The issue explores three fundamental dimensions of contemporary education: innovation, identity, and inclusion. Innovation is seen not only as technological progress but also as a rethinking of educational practices. Identity emerges as the recognition and valorisation of cultural diversity within educational contexts. Inclusion is proposed as a guiding principle aimed at ensuring equal and universal access to learning. This issue of the journal offers insights and reflections on how these dimensions intertwine, building a more just, equitable, and inclusive educational system.

Editoriale per *Formazione & insegnamento*, 22(2). L'editoriale “Formare l'Educazione: Innovazione, Identità e Inclusione” riflette su come l'educazione, ispirata ai principi di Paulo Freire, possa diventare uno strumento di trasformazione sociale. Il numero esplora tre dimensioni fondamentali dell'educazione contemporanea: innovazione, identità e inclusione. L'innovazione è vista non solo come progresso tecnologico, ma anche come ripensamento delle pratiche educative. L'identità emerge come riconoscimento e valorizzazione delle diversità culturali presenti nei contesti educativi. L'inclusione è proposta come principio guida, volto a garantire l'accesso equo e universale all'apprendimento. Questo numero della rivista offre spunti e riflessioni su come queste dimensioni si intrecciano, costruendo un sistema educativo più giusto, equo e inclusivo.

KEYWORDS

Educational Innovation, Identity and Cultural Education, Inclusion and Sustainability
Innovazione Educativa, Identità e Formazione Culturale, Inclusione e Sostenibilità

Citation: Marcelli, A. M. (2024). Shaping Education: Innovation, Identity, and Inclusion. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 1-10. https://doi.org/10.7346/-fei-XXII-02-24_01

Copyright: © 2024 Author(s).

License: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Conflicts of interest: The Author(s) declare(s) no conflicts of interest.

DOI: https://doi.org/10.7346/-fei-XXII-02-24_01

Submitted: September 21, 2024 • Accepted: September 21, 2024 • Published: September 21, 2024

Pensa MultiMedia: ISSN 2279-7505 (online)

English version

With an apparently atypical title, “Shaping Education” for us means molding, constructing, or shaping education based on specific values, principles, and objectives. The expression suggests the idea of an intentional process through which education is designed, transformed, and improved to address contemporary challenges, taking into account aspects such as innovation, inclusion, and identity. In this context, “shaping” is not limited to imparting knowledge, but entails a deep reflection on how education can contribute to shaping individuals and society, with a focus on educational practices that are capable of addressing the cultural, social, and environmental needs of our time.

Paulo Freire often said: “education does not change the world, but it changes the people who will change the world.” This quote introduces a discussion on how education is central to both individual and collective transformation, a theme closely linked to educational innovation and the construction of an inclusive identity, which this issue of *Formazione & insegnamento* addresses.

Freire celebrates education as a political act and a tool for liberation. In his renowned work, *Pedagogy of the Oppressed* (1974), he emphasizes the importance of dialogue, inclusion, and active participation of learners in the educational process. These themes connect perfectly to the three key words in the title of this volume: Innovation, Identity, and Inclusion. In times when his theory and work are rediscovered as both valuable and highly relevant, it is worth recalling some key concepts.

Let’s begin with the idea of *conscientização*, the process through which people become aware of the structures of power and oppression surrounding them. This connects well with the idea of inclusion, as Freire argues that education must be a democratic and participatory experience, capable of giving voice to all identities. Moreover, his dialogic approach is ideal for exploring educational innovation, as it encourages a practice where students are not mere recipients of knowledge but co-creators of understanding. Freire also invites the recognition of students’ cultural identity, highlighting the importance of an inclusive and empowerment-oriented education.

This issue highlights the intersection between the three fundamental dimensions of contemporary education, as outlined below:

Innovation in education. Education, as a dynamic and ever-evolving field, is today more than ever called to innovate. Digital technologies, new pedagogical tools, and socio-cultural changes are reshaping the way we learn and teach. However, innovation must not only be understood as technological progress but also as a rethinking of educational practices, curricula, and the relationships between teachers and students. Shaping education, therefore, means questioning the methods, approaches, and learning structures that can support more inclusive and participatory development.

Identity: Recognizing diversity. The question of identity is central to pedagogical reflection. Shaping education means placing the recognition and valorization of the diverse identities present in educational

contexts at the forefront. In an increasingly globalized and multicultural society, schools and educational institutions must be able to welcome and support students from different backgrounds, with plural experiences, values, and perspectives. This perspective not only implies greater attention to personalizing educational pathways but also creating spaces where diversity is not only tolerated but celebrated as a source of richness.

Inclusion: Education for all. Inclusion is both a goal and a guiding principle for every educational innovation. Shaping education cannot overlook the creation of environments accessible to all, where every student, regardless of their social, economic, or physical conditions, can find the conditions to learn and grow. Inclusion is not merely a technical or organizational aspect but a true educational philosophy based on the idea that education is a universal right. This involves overcoming the barriers that limit access to education, both physical and cultural, and building an educational system that promotes equity and social justice.

The connection between innovation, identity, and inclusion. As stated, this issue of the journal aims to explore how these three dimensions intertwine and enrich one another: innovative educational practices, when rooted in a reflection attentive to students’ identities, can foster deeper and more lasting processes of inclusion. Similarly, inclusive education must be innovative, flexible, and capable of responding to the specific needs of an increasingly heterogeneous population.

Shaping education, in this sense, means opening up to change and adaptation while maintaining a strong commitment to the principles of equity and justice. The challenge for educators, pedagogists, and policymakers is to build learning systems that are innovative, respectful of identities, and truly inclusive. This issue of the journal seeks to offer reflections, experiences, and perspectives on how to achieve this goal, highlighting the centrality of the educational process in building a more just and cohesive society.

Below, we summarize the main themes and issues addressed in the various contributions of this issue of *Formazione & insegnamento*, which, within the sections in which they are divided, are arranged alphabetically.

1. Educational Innovation

This section focuses on how innovation can be integrated into educational processes, exploring a variety of emerging approaches and technologies that are transforming modern education.

In his contribution *Communication as Training: Media, Language and Socio-Political Engagement*, Gennaro Balzano explores the fundamental role of communication in educational processes, highlighting how media—both traditional and new—represent spaces where language becomes an essential tool for education and civic engagement. Balzano emphasizes the importance of socio-political engagement as a formative dimension, linking communicative processes to social change and political involvement of citizens. David Martínez-Maireles, in *The Assessment Process: A Multi-Level Model for Configuring and Analyzing*

Assessment Practices, offers a complex and detailed reflection on the evaluation process in schools, analysing it through various levels of configuration. He proposes an assessment model that is not test-centric but capable of guiding students through all stages of teaching and learning, encouraging teachers to reflect on educational practices and how they can evolve toward more inclusive and growth-oriented approaches. Giovanni Ganino, Loredana La Vecchia, Tamara Zappaterra in *Media Education and Audiovisual Creative Practices Between Formal and Non-Formal Education: The Proposal for a Teaching Model for High Schools*, reflect on a central theme in today's educational context: visual and media education, analysed through digital storytelling practices born in non-formal contexts and developed in mixed formal/non-formal environments. The article offers a concrete and innovative proposal for upper secondary schools, highlighting how integrating formal and non-formal approaches, in collaboration with local communities, can lead to the creation of more dynamic and participatory didactic models. Drawing from educational projects that involve schools, local communities, and institutions, the article proposes a model that leverages the didactic potential of audiovisual production to promote an inclusive media education focused on digital competences. This model not only responds to the needs of the digital civic education curriculum and the national Cinema plan for schools but also represents a way to actively engage students and teachers in a creative and transversal educational process, going beyond the boundaries of traditional teaching. Serena Mazzoli, with *Lifelong Learning and New Competences: A Trans-Disciplinary Study on the Phenomenon of Inactivity in Adult Men*, addresses the little-explored issue of adult male inactivity in Italy, offering a trans-disciplinary interpretation that connects lifelong learning with social and economic challenges. Mazzoli suggests that lifelong learning and education for sustainability can offer new perspectives to reduce labour and social exclusion of this segment of the population, highlighting the importance of innovation in educational skills. Savannah Olivia Mercer, Ylenia Falzone, and Alessandra La Marca, in *Exploratory Factor Analysis of TPACK: assessing construct validity in the context of Italian future teachers*, analyse the effectiveness of the TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) model for Italian teacher training, offering a construct validity assessment through an exploratory factor analysis. The results show that the model can be a valuable tool for developing technological-pedagogical skills, though some critical issues require further revision. Alessandra Natalini, Fabio Orecchio, and Donella Giuliani, in their contribution *Narrative in Teaching-Learning Processes Through the Virtual Worlds of the Metaverse*, highlight the potential of virtual worlds as educational tools capable of making narrative an immersive and engaging experience. In this context, the metaverse becomes a platform for interactive learning, stimulating student engagement and enhancing their understanding of content. Salvatore Nizzolino, in *Artificial Intelligence in the European approach to Education: Perspectives, perceptions, and mistrust*, explores the growing role of Artificial Intelligence in education, focusing on the opportunities and challenges it presents. Through an

analysis of academic debate and public perceptions in the European Union, Nizzolino provides an overview of key ethical and practical issues, suggesting that AI integration requires a balanced and informed approach. Danilo Petrassi, in his article *Integrating ChatGPT as a Learning Tool: Potential Benefits and Critical Considerations*, examines the use of ChatGPT in educational contexts, highlighting both the advantages in terms of accessibility and engagement, and the limitations, such as the lack of emotional intelligence and the reduction of critical thinking. Petrassi advocates for a thoughtful integration of AI in the learning process, promoting a synergy between technological tools and traditional methodologies. Concetta Tino, with *Developing a Culture for Sustainable Development in Schools: Practices and Functions of Educational Leaders*, proposes a study on the role of school leaders in promoting sustainability in schools. Analysing the activities carried out by educational leaders, Tino emphasizes the need for a holistic model that integrates education for sustainability more deeply and in line with the goals of the 2030 Agenda. Eventually, innovation finds its way into the everyday activities of VET providers, thanks to the "points-based license" instrument examined by Vincenzo Salerno, Adriana Salvin, Leonardo Rigoni, and Andrea Mattia Marcelli in their work titled *Points-Based License: Birth and Trial of an Award-Based Formative Intervention in a Vocational Training Centre in Friuli Venezia Giulia*.

2. Identity and Cultural Education

This section focuses on the relationship between education and identity, exploring themes of interculturality, pedagogical practices, and formation in diverse cultural contexts. The contributions highlight the diversity and depth of proposals, linking the theme of identity and cultural formation to both historical and contemporary issues.

In her contribution *Educating the Children of Malinche: Identity and Modernity in Octavio Paz*, Anita Gramigna delves into the work and thought of Octavio Paz. The paper explores the concept of Mexican identity in modernity, highlighting the educational implications of the mestizo condition, born from the encounter of different cultures. Gramigna invites us to reflect on how the "children of Malinche" can be educated for freedom and responsibility, emphasizing the importance of an intercultural pedagogy that values mestizaje and promotes dialogue among differences. This contribution adds an original perspective to the debate on cultural identity, addressing a rarely explored source in the pedagogical field. Federica Gualdaroni and Andrea Mattia Marcelli, with *The Getatelli: Educational Dimensions of Institutionalized Care for Abandoned Newborns in Renaissance Tuscan Hospitals*, tackle a historical theme related to the care of abandoned infants in Renaissance Tuscany. Through an analysis of visual and historical sources, the contribution reveals how the institutionalization of infant care was structured to integrate moral, health, and educational needs. The authors challenge the traditional view of medieval society as indifferent to childhood, instead emphasizing how these practices had a formative character, demonstrating the im-

portance of institutions in shaping collective identity from an early age. Carlo Macale, in his article “We made an intercultural religion”: Educational reflections after an experimental Catholic Religious Education (IRC) pathway towards a new research project, explores the results of an experimental path in teaching Catholic religion aimed at promoting interreligious and intercultural dialogue. The contribution reflects on the critical aspects of religious education in Italy, proposing a transformation of the discipline in an intercultural direction. The article offers a foundation for rethinking religious education as a tool to counter stereotypes and prejudices, and as a means to foster a critical understanding of religions. Macale emphasizes the need for a pedagogical renewal that makes religious education more inclusive and relevant to the needs of a multicultural society. Miguel Beas Miranda and Camilla Boschi, with *Reading and generation of knowledge*, reflect on the impact of digital media on reading processes and knowledge generation. The authors analyze how reading, understood not only as the decoding of symbols but as deep comprehension and the creation of new knowledge, is influenced by digital platforms. The contribution raises crucial questions about education in contemporary society, asking whether digital media are changing not only the way we read but also the way we think and learn. This reflection is particularly relevant for understanding the educational challenges posed by the digital age and the need to rethink reading practices in both formal and informal educational contexts. Fernando Jacinto Sancen Contreras, in his essay *Knowledge and Society: Dynamic Education*, proposes a vision of the role of human knowledge in society through the paradigm of quantum mechanics and Alfred North Whitehead’s philosophy of the organism. The author emphasizes the importance of conscious creativity in shaping educational reality, proposing a dynamic vision of knowledge that arises from the relationship between human beings and the world. This contribution introduces an innovative perspective on the nature of knowledge and cultural formation, highlighting how education is the fulcrum of a creative process that shapes not only individuals but society itself. This same concern characterizes the subtle work of Paula Cristina Silva Pereira and Maria Assumpta Coimbra, whose moral examination of the digital condition opens up scenarios of educational importance that are not confined to the school setting, and are admirably framed in contemporary philosophical reflection. Emilia Restiglian and Serena Busato, with *Homeschooling: A Multiple Case Analysis*, address the growing phenomenon of homeschooling in Italy. The authors present a case analysis examining the realities of seven families practicing homeschooling, outlining the different pedagogical approaches that characterize these experiences. The contribution raises crucial questions about the relationship between school and family, exploring the advantages and challenges of homeschooling and suggesting the need for closer dialogue between educational agencies. The research offers an important insight into an emerging educational phenomenon, prompting new reflections on alternative educational models. Dener Luiz Da Silva, Beatrice Doria, Federica Picasso, Anna Serbati, and Valentina Grion, in their contribution *The Role of Stu-*

dents in the Professional Development of University Teachers: The REFLECT Model, introduce an innovative approach to university teacher training. The REFLECT model is based on an ecological, inclusive, and participatory vision, where students are not merely recipients of teaching but active co-constructors of the formative processes. The contribution discusses the results of the model’s first implementation in Italy, highlighting its potential to promote teacher development that is more attentive to societal needs and capable of addressing contemporary challenges. Elisa Zane, in *The Challenge of University Dropout for Pedagogical Reflection: From Silent Students to Talent Valuation*, addresses a growing issue in Italian universities: the phenomenon of university dropout and silent students. The article invites a thorough pedagogical reflection on the need to rethink university educational practices, transforming them into inclusive tools capable of uncovering hidden talents and supporting the most vulnerable students. Rather than reducing dropout to mere statistics, the author emphasizes how it represents an opportunity to reform the academic environment, making it more relational and participatory. The article proposes a pedagogical system aimed not only at fighting student disengagement but also at helping students develop awareness of their skills and reflective capacities, promoting an education that focuses on personal growth and the enhancement of individuals. In this way, the university can become a place not only for learning but also for personal development and talent cultivation.

3. Inclusion and Sustainability

This section centers on the relationship between social inclusion and sustainability, exploring how these dimensions can intersect and mutually enrich each other within educational contexts. The importance of considering inclusion as an active process involving not only individuals but also communities and institutions is emphasized here. Through innovative and reflective educational practices, such as Forum Theatre, sensobiographical walks, and the pedagogy of care, these contributions demonstrate how inclusion can be promoted sustainably, fostering a more open, equitable, and participatory society.

Daniel Boccacci, in *Inside the Scene: Perceptions and Relationships between Teachers through Forum Theatre*, leads us into a reflection on the relational dynamics between teachers, using Forum Theatre as a pedagogical tool for training. The project, inspired by the work of Augusto Boal, offers teachers an immersive and reflective experience that allows them to explore their professional experiences and interpersonal dynamics within educational communities. Forum Theatre thus becomes a powerful means of mirroring and reworking the self, creating a space where teachers can reflect on their challenges and opportunities for professional growth, in a context of empathy and dialogue with colleagues. The contribution highlights how theatre can become a tool for pedagogical innovation, promoting inclusion and improving relationships within the teaching staff. Chiara Carletti, in her contribution *Orienting Educational and Tea-*

ching Actions Through Caring Practices for Individual, Social and Environmental Sustainability, offers a reflection on the pedagogy of care, with the aim of rethinking educational action in a sustainable way. Carletti emphasizes the importance of dialogue as a central practice of care, a concept that extends not only to the educational relationship between teacher and student but also to care for the environment and society. The article invites a reconsideration of education not merely as the transmission of knowledge, but as an intentional practice aimed at forming individuals capable of living in a more democratic and sustainable society. The reflection on care fits into a current debate calling for schools and educators to play an active role in promoting social and environmental change. Antonella Cuppari and Angela Colucci, with *Rehabilitating Disability: Sensobiographic Walks for a City That Learns to Include*, provide an innovative perspective on urban inclusion, presenting the results of an action-research project conducted in collaboration with people with disabilities. Through the method of sensobiographical walks, the *VIVIinclusi* project gathered valuable insights into the problems and challenges faced by people with disabilities in the city of Lecco. This approach gave a voice to the participants and highlighted how the city itself can “learn” and improve its spaces and services to make them more inclusive. The contribution not only critically reflects on the inclusive quality of urban spaces but also provides a model of active participation that involves the community in the co-design of innovative and sustainable solutions. Finally, Gianpiero Greco, Luca Poli, Alessandro Petrelli, Francesco Fischetti, and Stefania Cataldi, in their *Physical Education and Sport: A Path to Inclusiveness, Equality and Sustainable Development*, explore the dimension of sustainability connected to physical education, and find within it a solution to the issue of inclusiveness.

4. Book Reviews

In the final section, the review *The Different Paradigm: Environmental Education for Children* by Anita Gramigna (Manuel De Conti, 2024) serves as a culmination of the proposals contained in the previous contributions. Gramigna’s text perfectly fits into the broader discussion on inclusion and sustainability, revisiting and deepening themes already addressed by various authors. Specifically, the essay promotes a holistic vision of environmental education that integrates not only care for the environment but also a renewed attention to the interconnectedness between humanity and nature, representing a culminating point that synthesizes and expands the previous contributions, offering a broader and more integrated vision of inclusion and sustainability as not only educational but existential and cultural processes.

The reviewed text invites us to overcome the current separation between nature and culture and proposes a holistic vision in which the human being is an integral part of the biosphere, connected to it by vital ties. Gramigna draws inspiration from thinkers such as Edgar Morin, Gregory Bateson, and Paulo Freire to emphasize the importance of “learning to unlearn,” opening the way to a new ecological imagination, capable of breaking away from the consumerist and technoscientific logics that dominate contemporary thought. Storytelling emerges as a powerful tool to convey this holistic vision of life and the world to children. Through stories that evoke sensations and awaken the imagination, children can understand their connection with nature and develop creative and responsible thinking. De Conti highlights the originality of Gramigna’s proposal, which aims at ecological education based on a holistic biocentrism, capable of countering egocentrism and anthropocentrism. The book represents a significant contribution to the debate on environmental education, offering an alternative vision that places the relationship between humans and nature at the center and calls for a radical change in educational practices.

Italian version

Con un titolo apparentemente atipico, “Formare l’Educazione” per noi significa plasmare, costruire o modellare l’educazione in base a determinati valori, principi e obiettivi. L’espressione suggerisce l’idea di un processo intenzionale attraverso cui l’educazione viene progettata, trasformata e migliorata per rispondere alle sfide contemporanee, tenendo conto di aspetti come l’innovazione, l’inclusione e l’identità. In questo contesto, “formare” non si limita a impartire conoscenze, ma implica una riflessione profonda su come l’educazione possa contribuire a formare individui e società, con un focus su pratiche educative che siano capaci di affrontare i bisogni culturali, sociali e ambientali del nostro tempo.

Paulo Freire ripeteva sempre: “L’educazione non cambia il mondo, ma cambia le persone che cambieranno il mondo”. Questa citazione apre il discorso su come l’educazione sia centrale per la trasformazione individuale e collettiva, un tema molto legato all’innovazione educativa e alla costruzione di identità inclusiva, di cui si occupa il presente numero di *Formazione & insegnamento*”.

Freire, celebra l’educazione come atto politico e strumento di liberazione. Nel noto testo *Pedagogia degli oppressi* (1974), sottolinea l’importanza del dialogo, dell’inclusione e della partecipazione attiva degli educandi nel processo formativo. Temi che si collegano perfettamente alle tre parole chiave del titolo di questo volume: Innovazione, Identità e Inclusione. In tempi in cui la sua teoresi e il suo operato si riscoprono preziosi e attualissimi, vale la pena di rievocare alcuni concetti-chiave.

Partiamo dall’idea di *coscientizzazione*, ovvero il processo con cui le persone diventano consapevoli delle strutture di potere e oppressione che le circondano. Questo si collega bene all’idea di *inclusione*, poiché Freire sostiene che l’educazione deve essere un’esperienza democratica e partecipativa, capace di dare voce a tutte le identità. Inoltre, il suo approccio dialogico è ideale per esplorare l’innovazione educativa, in quanto incoraggia una pratica educativa in cui gli studenti non sono semplici ricettori di conoscenza, ma *co-creatori di sapere*. Freire invita anche a riconoscere l’*identità culturale* degli studenti, facendo emergere l’importanza di un’educazione inclusiva e orientata all’empowerment.

L’approccio di questo numero mette in risalto l’intersezione tra le tre dimensioni fondamentali dell’educazione contemporanea, procedendo in riferimento alla seguente struttura:

Innovazione nell’educazione. L’educazione, come campo dinamico e in continua evoluzione, è oggi più che mai sollecitata a innovarsi. Le tecnologie digitali, i nuovi strumenti pedagogici e i cambiamenti socio-culturali stanno ridefinendo il modo in cui si impara e si insegna. Tuttavia, l’innovazione non deve essere intesa solo come un progresso tecnologico, ma anche come un ripensamento delle pratiche educative, dei curricula e delle relazioni tra insegnanti e studenti. Formare l’educazione significa, dunque, interrogarsi sui metodi, sugli approcci e sulle strutture di apprendimento che possono sostenere uno sviluppo più inclusivo e partecipativo.

Identità: il riconoscimento delle diversità. La que-

stione dell’identità è centrale nella riflessione pedagogica. Formare l’educazione significa porre al centro il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità che abitano i contesti educativi. In una società sempre più globalizzata e multiculturale, le scuole e le istituzioni educative devono saper accogliere e supportare studenti provenienti da contesti diversi, con esperienze, valori e prospettive plurali. La prospettiva implica non solo una maggiore attenzione alla personalizzazione dei percorsi educativi, ma anche la costruzione di spazi dove la diversità non sia solo tollerata, ma celebrata come una ricchezza.

Inclusione: educazione per tutti. L’inclusione si pone come obiettivo e come principio guida di ogni innovazione educativa. Formare l’educazione non può prescindere dalla creazione di ambienti accessibili a tutti, dove ogni studente, indipendentemente dalle proprie condizioni sociali, economiche o fisiche, possa trovare le condizioni per apprendere e crescere. Perché l’inclusione non è solo un aspetto tecnico o organizzativo, ma una vera e propria filosofia educativa che si basa sull’idea che l’educazione sia un diritto universale. Questo implica il superamento delle barriere che limitano l’accesso all’educazione, sia fisiche che culturali, e la costruzione di un sistema educativo che promuova equità e giustizia sociale.

La connessione tra innovazione, identità e inclusione. Come dichiarato, il numero di questa rivista vuole esplorare il modo in cui queste tre dimensioni si intrecciano, arricchendosi reciprocamente: le pratiche educative innovative, se radicate in una riflessione attenta alle identità degli studenti, possono favorire processi di inclusione più profondi e duraturi. Allo stesso modo, un’educazione inclusiva deve essere innovativa, flessibile e capace di rispondere alle esigenze specifiche di una popolazione sempre più eterogenea.

Formare l’educazione, in questo senso, significa aprirsi al cambiamento e all’adattamento, mantenendo al contempo un forte impegno verso i principi di equità e giustizia. La sfida per educatori, pedagogisti e responsabili delle politiche educative è quella di costruire sistemi di apprendimento che siano al tempo stesso innovativi, rispettosi delle identità e realmente inclusivi. Questo numero della rivista vuole offrire riflessioni, esperienze e prospettive su come raggiungere questo obiettivo, mettendo in luce la centralità del processo educativo nella costruzione di una società più giusta e coesa.

Qui di seguito delinearono, in sintesi, i temi e le questioni principali trattati nei vari contributi di questo numero di *Formazione & insegnamento*, che, all’interno delle sezioni in cui sono suddivisi, sono collocati in ordine alfabetico.

1. Educational Innovation / Innovazione Educativa

Questa sezione si concentra su come l’innovazione può essere integrata nei processi educativi, esplorando una varietà di approcci e tecnologie emergenti che trasformano l’educazione moderna.

Gennaro Balzano, nel suo contributo *Comunicazione come formazione: Media, linguaggio e impegno sociopolitico*, esplora il ruolo fondamentale della comunicazione nei processi formativi, sottolineando

come i media – sia tradizionali che nuovi – rappresentano spazi in cui il linguaggio diventa uno strumento essenziale per l'educazione e la formazione civica. Balzano evidenzia l'importanza dell'impegno sociopolitico come dimensione formativa, collegando i processi comunicativi ai cambiamenti sociali e al coinvolgimento politico dei cittadini. **David Martínez-Maireles**, in *Il Processo di Valutazione: Modello multi-livelli di Configurazione e Analisi delle pratiche valutative*, ci guida attraverso una riflessione complessa e articolata sul processo valutativo nelle scuole, analizzandolo attraverso diversi livelli di configurazione. Egli propone un modello valutativo che non sia test-centrico ma capace di accompagnare gli studenti attraverso tutte le fasi dell'insegnamento e apprendimento, invitando i docenti a riflettere sulle pratiche formative e su come queste possano evolvere verso approcci più inclusivi e orientati alla crescita. **Giovanni Ganino**, **Loredana La Vecchia**, **Tamara Zappaterra** in *Educazione mediale e pratiche creative audiovisive tra formale e non formale: La proposta di un modello didattico per le scuole secondarie di II grado*, riflettono su un tema centrale nel contesto educativo odierno: l'educazione visiva e mediale, analizzata attraverso pratiche di digital storytelling che nascono in contesti non formali e si sviluppano in ambienti formali e misti. L'articolo offre una proposta concreta e innovativa per le scuole secondarie di II grado, evidenziando come l'integrazione di approcci formali e non formali, in collaborazione con le comunità locali, possa portare alla creazione di modelli didattici più dinamici e partecipativi. Partendo da progetti educativi che coinvolgono scuola, territorio e istituzioni, l'articolo propone un modello che utilizza le potenzialità didattiche della produzione audiovisiva per promuovere una media education inclusiva e attenta alle competenze digitali. Questo modello non solo risponde alle esigenze del curriculum di educazione civica digitale e del piano Cinema nazionale per la scuola, ma rappresenta anche una strada per coinvolgere attivamente studenti e docenti in un processo formativo creativo e trasversale, capace di andare oltre i confini della didattica tradizionale. **Serena Mazzoli**, con *Lifelong learning e nuove competenze: Uno studio trans-disciplinare sul fenomeno dell'inattività degli uomini adulti*, affronta il problema poco esplorato dell'inattività maschile adulta in Italia, proponendo una lettura trans-disciplinare che collega l'educazione permanente alle sfide sociali ed economiche. Mazzoli suggerisce che il lifelong learning e l'educazione alla sostenibilità possano offrire nuove prospettive per ridurre l'esclusione lavorativa e sociale di questo segmento della popolazione, evidenziando l'importanza dell'innovazione nelle competenze educative. **Savannah Olivia Mercer**, **Ylenia Falzone** e **Alessandra La Marca**, in *Analisi Fattoriale Esplorativa del TPACK: Valutazione della validità di costruito nel contesto dei futuri insegnanti italiani*, analizzano l'efficacia del modello TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) per la formazione degli insegnanti italiani, offrendo una valutazione della validità di costruito tramite un'analisi fattoriale esplorativa. I risultati mostrano come il modello possa essere un valido strumento per lo sviluppo di competenze tecnologico-pedagogiche, sebbene emergano alcune criticità che richiedono ulteriori revisioni. **Alessandra Natalini**, **Fabio Orecchio** e **Donella Giuliani**, con

il loro contributo *La narrazione nei processi di insegnamento-apprendimento attraverso i mondi virtuali del metaverso*, mettono in evidenza il potenziale dei mondi virtuali come strumenti educativi, capaci di rendere la narrazione un'esperienza immersiva e coinvolgente. Il metaverso, in questo contesto, diventa una piattaforma per l'apprendimento interattivo, stimolando il coinvolgimento degli studenti e migliorando la loro comprensione dei contenuti. **Salvatore Nizzolino**, in *Intelligenza Artificiale nell'approccio europeo all'educazione: Prospettive, percezioni e diffidenze*, esplora il ruolo crescente dell'Intelligenza Artificiale nell'educazione, ponendo l'accento sulle opportunità e sulle sfide che essa comporta. Attraverso un'analisi del dibattito accademico e delle percezioni pubbliche nell'Unione Europea, Nizzolino offre una panoramica sulle principali questioni etiche e pratiche, suggerendo che l'integrazione dell'IA richieda un approccio equilibrato e consapevole. **Daniilo Petrassi**, nel suo articolo *Integrare ChatGPT come strumento di apprendimento: Potenziali benefici e considerazioni critiche*, esamina l'uso di ChatGPT nei contesti educativi, evidenziando sia i vantaggi in termini di accessibilità e coinvolgimento, sia le limitazioni, come la mancanza di intelligenza emotiva e la riduzione del pensiero critico. Petrassi invita a un'integrazione ponderata dell'IA nel processo di apprendimento, favorendo una sinergia tra strumenti tecnologici e metodologie tradizionali. **Concetta Tino**, con *Sviluppare la cultura per lo sviluppo sostenibile nelle scuole: Pratiche e funzione dei leader educativi*, propone uno studio sul ruolo dei dirigenti scolastici nella promozione della sostenibilità nelle scuole. Analizzando le attività svolte dai leader educativi, Tino evidenzia la necessità di un modello olistico che integri l'educazione alla sostenibilità in modo più profondo e coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030. A suo modo, l'innovazione trova la sua strada anche nelle attività quotidiane negli istituti di educazione e formazione professionale, grazie alla "licenza a punti", uno strumento indagato da **Vincenzo Salerno**, **Adriana Salvin**, **Leonardo Rigoni**, e **Andrea Mattia Marcelli** nel loro lavoro intitolato *Patente a punti: Nascita e sperimentazione di una pratica formativa premiale in un centro di formazione professionale del Friuli Venezia Giulia*.

2. Identity and Cultural Formation / Identità e Formazione Culturale

La sezione si concentra sul rapporto tra educazione e identità, esplorando i temi dell'interculturalità, delle pratiche pedagogiche e della formazione in contesti culturali diversificati, in contributi che mettono in luce la diversità e la profondità delle proposte, collegando il tema dell'identità e della formazione culturale a questioni rilevanti, sia storiche, che contemporanee.

Anita Gramigna, nel suo contributo *Educare i figli della Malinche: Identità e modernità in Octavio Paz*, ci conduce in un'indagine profonda sull'opera e sul pensiero di Octavio Paz. Il lavoro esplora il concetto di identità messicana nella modernità, evidenziando le implicazioni educative della condizione meticcica, frutto dell'incontro tra culture diverse. Gramigna ci invita a riflettere su come i "figli della Malinche" pos-

sano essere educati alla libertà e alla responsabilità, ponendo l'accento sull'importanza di una pedagogia interculturale che valorizzi il meticcio e promuova un dialogo fra alterità. Questo contributo aggiunge una prospettiva originale al dibattito sull'identità culturale, affrontando una fonte raramente esplorata in ambito pedagogico. **Federica Gualdaroni** e **Andrea Mattia Marcelli**, con *I gettatelli: Dimensioni formative della cura istituzionalizzata per neonati abbandonati negli ospedali toscani del Rinascimento*, affrontano un tema storico legato alla cura dei neonati abbandonati nel contesto della Toscana rinascimentale. Attraverso un'analisi delle fonti vive e storiche, il contributo rivela come l'istituzionalizzazione della cura infantile fosse strutturata in modo da integrare esigenze morali, sanitarie e educative. Gli autori sfidano la visione tradizionale che vedeva la società medievale come indifferente all'infanzia, sottolineando invece come queste pratiche avessero un carattere formativo, dimostrando l'importanza delle istituzioni nella costruzione di un'identità collettiva, fin dalla tenera età. **Carlo Macale**, nel suo articolo *"Abbiamo fatto una religione interculturale": Riflessioni educative dopo un percorso sperimentale di IRC verso un nuovo progetto di ricerca*, esplora i risultati di un percorso sperimentale nell'insegnamento della religione cattolica volto a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale. Il contributo riflette sulle criticità dell'insegnamento religioso in Italia, proponendo una trasformazione della disciplina in chiave interculturale. L'articolo offre una base per ripensare l'educazione religiosa come strumento per contrastare stereotipi e pregiudizi, e come mezzo per favorire una comprensione critica delle religioni. Macale sottolinea la necessità di un rinnovamento pedagogico che renda l'insegnamento della religione più inclusivo e più rilevante rispetto alle esigenze di una società multiculturale. **Miguel Beas Miranda** e **Camilla Boschi**, con *Lectura y generación de conocimiento*, riflettono sull'impatto dei media digitali sui processi di lettura e generazione della conoscenza. Gli autori analizzano come la lettura, intesa non solo come decodifica di simboli ma come comprensione profonda e creazione di nuovi saperi, sia influenzata dai supporti digitali. Il contributo solleva questioni cruciali riguardo all'educazione nella società contemporanea, chiedendosi se i media digitali cambino non solo il modo di leggere, ma anche il modo di pensare e apprendere. La riflessione qui proposta è particolarmente rilevante per comprendere le sfide educative poste dall'era digitale e la necessità di ripensare le pratiche di lettura in contesti educativi formali e informali. **Fernando Jacinto Sancen Contreras**, nel suo saggio *Conocimiento y Sociedad: Educación dinámica*, propone una visione del ruolo del cosciente umano nella società, attraverso il paradigma della meccanica quantistica e la filosofia dell'organismo di Alfred North Whitehead. L'autore pone l'accento sull'importanza della creatività cosciente nella costruzione della realtà educativa, proponendo una visione dinamica della conoscenza che si origina dalla relazione tra gli esseri umani e il mondo. Questo contributo introduce una prospettiva innovativa sulla natura del sapere e della formazione culturale, evidenziando come l'educazione sia il fulcro di un processo creativo che plasma non solo gli individui, ma la società stessa. Questa stessa preoccupazione

caratterizza il sottile lavoro di **Paula Cristina Silva Pereira** e **Maria Assumpta Coimbra**, la cui disamina morale della condizione digitale apre scenari di rilievo pedagogico non confinati al contesto scolastico, e pregevolmente inquadrati nella riflessione filosofica contemporanea. **Emilia Restiglian** e **Serena Busato**, con *Istruzione Parentale: un'Analisi di Caso Multiplo*, affrontano il fenomeno in crescita dell'istruzione parentale in Italia. Le autrici presentano un'analisi di caso che esamina le realtà di sette famiglie che praticano l'istruzione parentale, delineando i diversi approcci pedagogici che caratterizzano queste esperienze. Il contributo solleva interrogativi cruciali sul rapporto tra scuola e famiglia, esplorando i vantaggi e le sfide dell'istruzione parentale e suggerendo la necessità di un dialogo più stretto tra le agenzie educative. La ricerca offre uno sguardo importante su un fenomeno educativo emergente, sollecitando nuove riflessioni su modelli educativi alternativi. **Dener Luiz Da Silva**, **Beatrice Doria**, **Federica Picasso**, **Anna Serbati** e **Valentina Grion**, nel contributo *Il ruolo degli studenti nello sviluppo professionale dei docenti universitari: il modello REFLECT*, introducono un approccio innovativo per la formazione dei docenti universitari. Il modello REFLECT si basa su una visione ecologica, inclusiva e partecipativa, che vede negli studenti non solo destinatari dell'insegnamento, ma co-costruttori attivi dei processi formativi. Il contributo discute i risultati della prima implementazione del modello in Italia, sottolineando le sue potenzialità nel promuovere una formazione docente più attenta ai bisogni della società e capace di rispondere alle sfide contemporanee. **Elisa Zane**, in *La sfida dell'abbandono universitario per la riflessione pedagogica: Da studenti silenti a valorizzazione dei talenti*, affronta una questione di crescente rilevanza nelle università italiane: il fenomeno dell'abbandono universitario e degli studenti silenti. L'articolo invita a una riflessione pedagogica approfondita sulla necessità di ripensare le pratiche educative universitarie, trasformandole in strumenti inclusivi capaci di valorizzare i talenti nascosti e sostenere gli studenti più vulnerabili. Piuttosto che ridurre il drop-out a una mera statistica, l'autore sottolinea come esso rappresenti un'opportunità per riformare l'ambiente accademico e renderlo più relazionale e partecipativo. L'articolo propone una messa a sistema pedagogica che non solo combatta la dispersione, ma che formi gli studenti affinché sviluppino consapevolezza delle proprie competenze e capacità riflessive, promuovendo un'educazione che metta al centro la valorizzazione delle persone. In questo modo, l'università può diventare un luogo non solo di apprendimento, ma anche di crescita personale e sviluppo del talento.

3. Inclusione e Sostenibilità

La sezione mette al centro la relazione tra inclusione sociale e sostenibilità, esplorando come queste dimensioni possano intersecarsi e arricchirsi reciprocamente all'interno dei contesti educativi. Si evidenzia, qui, l'importanza di considerare l'inclusione come un processo attivo che coinvolge non solo gli individui, ma anche la comunità e le istituzioni. Attraverso pratiche educative innovative e riflessive, come il Teatro

Forum, le passeggiate sensobiografiche e la pedagogia della cura, questi contributi dimostrano come l'inclusione possa essere promossa in modo sostenibile, favorendo una società più aperta, equa e partecipativa.

Daniel Boccacci, con *Dentro la Scena: Percezioni e Relazioni tra Insegnanti attraverso il Teatro Forum*, ci conduce in una riflessione sulle dinamiche relazionali tra insegnanti, utilizzando il Teatro Forum come strumento pedagogico per la formazione. Il progetto, ispirato dal lavoro di Augusto Boal, offre ai docenti un'esperienza immersiva e riflessiva che permette loro di esplorare i propri vissuti professionali e le dinamiche interpersonali all'interno delle comunità educative. Il Teatro Forum diventa così un potente mezzo di rispecchiamento e di rielaborazione del sé, creando uno spazio in cui i docenti possono riflettere sulle proprie sfide e sulle opportunità di crescita professionale, in un'ottica di empatia e dialogo con i colleghi. Il contributo mette in luce come il teatro possa diventare uno strumento di innovazione pedagogica per favorire l'inclusione e migliorare le relazioni all'interno del corpo docente. Chiara Carletti, nel suo contributo *Orientare l'agire educativo e didattico attraverso pratiche di cura per una sostenibilità individuale, sociale e ambientale*, propone una riflessione sulla pedagogia della cura, con l'intento di ripensare l'azione educativa in chiave sostenibile. Carletti sottolinea l'importanza del dialogo come pratica centrale della cura, un concetto che si estende non solo alla relazione educativa tra insegnante e studente, ma anche alla cura per l'ambiente e per la società. L'articolo invita a riconsiderare l'educazione non solo come trasmissione di conoscenze, ma come pratica intenzionale volta a formare individui capaci di vivere in una società più democratica e sostenibile. La riflessione sulla cura si inserisce in un dibattito attuale che chiede alle scuole e agli educatori di assumere un ruolo attivo nel promuovere il cambiamento sociale e ambientale. Antonella Cuppari e Angela Colucci, con *Riabilitare la disabilità: Le passeggiate sensobiografiche per una città che apprende ad includere*, ci offrono uno spunto innovativo sul tema dell'inclusione urbana, presentando i risultati di un progetto di ricerca-azione condotto in collaborazione con persone con disabilità. Attraverso il metodo delle passeggiate sensobiografiche, il progetto *VIVIinclusi* ha permesso di raccogliere preziosi punti di vista sui problemi e le sfide che le persone con disabilità affrontano nella città di Lecco. Questo approccio ha dato voce ai partecipanti e ha evidenziato come la città stessa possa "apprendere" e migliorare i propri spazi e servizi per renderli più inclusivi. Il contributo non solo riflette criticamente sulla qualità inclusiva degli spazi urbani, ma fornisce anche un modello di partecipazione attiva che coinvolge la comunità nella co-progettazione di soluzioni innovative e sostenibili. Infine, Gianpiero Greco, Luca Poli, Alessandro Petrelli, Francesco Fischetti, and Stefania Cataldi, nel loro *Educazione Fisica e Sport: Un Percorso Verso l'Inclusività, l'Eguaglianza e lo Sviluppo Sostenibile*, esplorano come la dimensione della sostenibilità sia collegata all'educazione fisica e sportiva, e vi ritrovano una soluzione alla questione dell'inclusione.

4. Recensioni

Nella sezione finale, la recensione: *Il paradigma differente: L'educazione ambientale per i più piccoli* di Anita Gramigna (Manuele De Conti 2024) si pone a coronamento delle proposte contenute nei contributi precedenti. Il testo di Gramigna si inserisce perfettamente nel discorso più ampio su inclusione e sostenibilità, riprendendo e approfondendo tematiche già trattate da vari autori. In particolare, il saggio promuove una visione olistica dell'educazione ambientale, che integra non solo la cura dell'ambiente, ma anche una rinnovata attenzione all'interconnessione tra umanità e natura, rappresentando, così, un punto culminante che sintetizza e amplia i contributi precedenti, offrendo una visione più ampia e integrata dell'inclusione e della sostenibilità come processi non solo educativi, ma esistenziali e culturali.

Il testo recensito invita a superare l'attuale separazione tra natura e cultura, e propone una visione olistica, in cui l'essere umano è parte integrante della biosfera, unito a essa da legami vitali. Gramigna si ispira a pensatori come Edgar Morin, Gregory Bateson e Paulo Freire, per sottolineare l'importanza di "imparare a disimparare", aprendo la strada a un nuovo immaginario ecologico, capace di rompere con le logiche consumistiche e tecnoscientifiche che dominano il pensiero contemporaneo. La narrazione emerge come uno strumento potente per trasmettere ai bambini questa visione olistica della vita e del mondo. Attraverso storie che evocano sensazioni e risvegliano l'immaginario, i bambini possono comprendere la loro connessione con la natura e sviluppare un pensiero creativo e responsabile. De Conti sottolinea l'originalità della proposta di Gramigna, che punta a un'educazione ecologica basata su un biocentrismo olistico, capace di contrastare l'egocentrismo e l'antropocentrismo. Il libro rappresenta un contributo significativo al dibattito sull'educazione ambientale, offrendo una visione alternativa che pone al centro la relazione tra uomo e natura, e la necessità di un cambiamento radicale nelle pratiche educative.

Riferimenti bibliografici

- Balzano, G. (2024). Communication as Training: Media, Language and Socio-Political Engagement. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7396. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7396>
- Beas Miranda, M., & Boschi, C. (2024). Reading and generation of knowledge. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7308. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7308>
- Boccacci, D. (2024). Inside the Scene: Perceptions and Relationships between Teachers through Forum Theatre. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7287. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7287>
- Carletti, C. (2024). Orienting Educational and Teaching Actions Through Caring Practices for Individual, Social and Environmental Sustainability. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7352. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7352>
- Cuppari, A., & Colucci, A. (2024). Rehabilitating Disability: Sensobiographic Walks for a City That Learns to Include. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7040. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7040>
- De Conti, M. (2024). Book Review of 'Il paradigma differente:

- L'educazione ambientale per i più piccoli' by Anita Gramigna: Rethinking Environmental Education for the Youngest Through a Holistic Approach. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7305. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7305>
- Freire, P. (1974). *Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra.
- Ganino, G., La Vecchia, L., & Zappaterra, T. (2024). Media Education and Audiovisual Creative Practices Between Formal and Non-Formal Education: The Proposal for a Teaching Model for High Schools. *Formazione & Insegnamento*, 22(2), 7243. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7243>
- Gramigna, A. (2024). Educating the Children of Malinche: Identity and Modernity in Octavio Paz. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7245. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7245>
- Greco, G., Poli, L., Petrelli, A., Fischetti, F., & Cataldi, S. (2024). Physical Education and Sport: A Path to Inclusiveness, Equality and Sustainable Development. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7171. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7171>
- Gualdaroni, F., & Marcelli, A. M. (2024). The Gettatelli: Educational Dimensions of Institutionalized Care for Abandoned Newborns in Renaissance Tuscan Hospitals. *Formazione & Insegnamento*, 22(2), 7401. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7401>
- Macale, C. (2024). 'We made an intercultural religion': Educational reflections after an experimental Catholic Religious Education (IRC) pathway towards a new research project. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7342. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7342>
- Martínez-Maireles, D. (2024). The Assessment Process: A Multi-Level Model for Configuring and Analyzing Assessment Practices. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7236. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7236>
- Mazzoli, S. (2024). Lifelong Learning and New Competences: A Trans-Disciplinary Study on the Phenomenon of Inactivity in Adult Men. *Formazione & Insegnamento*, 22(2), 7364. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7364>
- Mercer, S. O., Falzone, Y., & La Marca, A. (2024). Exploratory Factor Analysis of TPACK: assessing construct validity in the context of Italian future teachers. *Formazione & Insegnamento*, 22(2), 7341. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7341>
- Natalini, A., Orecchio, F., & Giuliani, D. (2024). Narrative in Teaching-Learning Processes Through the Virtual Worlds of the Metaverse. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7411. Narrative in teaching-learning processes through the virtual worlds of the metaverse
- Nizzolino, S. (2024). Artificial Intelligence in the European approach to Education: Perspectives, perceptions, and mistrust. *Formazione & Insegnamento*, 22(2), 7030. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7030>
- Pereira, P. C. S., & Coimbra, M. A. (2024). The Disturbing Dazzle of Digital Friendships: A Viewpoint from the Nicomachean Ethics. *Formazione & Insegnamento*, 22(2), 7398. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7398>
- Petrassi, D. (2024). Integrating ChatGPT as a Learning Tool: Potential Benefits and Critical Considerations. *Formazione & Insegnamento*, 22(2), 7328. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7328>
- Restiglian, E., & Busato, S. (2024). Homeschooling: A Multiple Case Analysis. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7244. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7244>
- Salerno, V., Salvin, A., Rigoni, L., & Marcelli, A. M. (2024). 'Points License' as a Training Practice: Experimentation in a Vocational Training Centre in Friuli-Venezia Giulia. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 6835.
- Sancen Contreras, F. J. (2024). Knowledge and Society: Dynamic Education. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7307. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7307>
- Silva, D. L. da, Doria, B., Picasso, F., & Serbati, A. (2024). The Role of Students in the Professional Development of University Teachers: The REFLECT Model. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7312. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7312>
- Tino, C. (2024). Developing a Culture for Sustainable Development in Schools: Practices and Functions of Educational Leaders. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7139. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7139>
- Zane, E. (2024). The Challenge of University Dropout for Pedagogical Reflection: From Silent Students to Talent Valuation. *Formazione & insegnamento*, 22(2), 7363. <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/7363>